

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

MONOGRÁFICOS

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 98
2021 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía, N° 98, 2021-2 pp. 807-810

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5529190>

ANOMALY, Jonathan. *Creating Future People: The Ethics of Genetic Enhancement*, Routledge, 2020, 109 pp., ISBN 9780367203122.

El libro de Jonathan Anomaly se describe a sí mismo como un “manual rápido sobre cómo las nuevas tecnologías genéticas permitirán a los padres influir en los rasgos de sus hijos” y este libro cumple hábilmente con esa descripción. En menos de 90 páginas, Anomaly trata capítulos sobre mejora cognitiva, mejora moral, mejora estética, mejora inmunológica y personas sintéticas.

El objetivo de Anomaly en cada capítulo es “dar una idea de las razones a favor y en contra de un tipo particular de mejora, explicar los tipos de problemas de acción colectiva que el acceso a la tecnología de mejora podría generar y pensar en lo que deberíamos hacer en respuesta”. Una característica distintiva del enfoque de Anomaly es que espera plantear cuestiones morales “*informadas por la ciencia y limitadas por consideraciones de viabilidad* del tipo al que apelan los economistas”. Anomaly tiene un dominio admirable de los avances tecnológicos que se están logrando con las tecnologías de mejora y aborda la complejidad ética de estos desarrollos con competencia y perspicacia.

Promover la discusión y los debates normativos, por no hablar de algunas prescripciones prácticas, sobre intervenciones tecnológicas que aún son especulativas (y que pueden llegar a buen término o no) es una tarea desalentadora y desafiante. La humildad intelectual y una lente moral adaptativa y provisional son, creo, los ingredientes fundamentales para un análisis sabio de las posibles tecnologías de mejora. El objetivo de Anomaly de promover argumentos y análisis informados por la ciencia es una contribución bienvenida a estos debates en bioética, aunque la ciencia que rodea cada uno de estos temas de mejora sigue siendo muy controvertida y embrionaria (en lugar de resuelta) y, por lo tanto, cada capítulo individual de este breve libro podría ser el centro de un libro en sí mismo.

Con respecto a la mejora cognitiva, el tema central del Capítulo 1, la cuestión de lo que constituye la “inteligencia” es un tema de mucho debate entre los científicos, al igual que la cuestión del papel de la heredabilidad para la inteligencia. La naturaleza del análisis de ritmo rápido que Anomaly implementa en este libro significa que la definición y la heredabilidad de la inteligencia se tratan en solo tres páginas. El riesgo es que un lector pueda formarse una comprensión demasiado simplista de la ciencia, por ejemplo, interpretando la afirmación de que “la genética explica aproximadamente

el 80 por ciento de la variación en la inteligencia entre los adultos de una población” para implicar que la sociedad debe priorizar igualar la genética para la inteligencia en lugar de centrarse tanto en la educación y los entornos familiares de apoyo. Pero desde la niñez hasta la adultez temprana, el entorno juega un papel más importante en las diferencias de inteligencia. Y hay complejidades adicionales, como el hecho de que los entornos a los que las personas están expuestas en el mundo real no siempre reflejan el “rango normal de influencia ambiental” al que se refieren los estudios de asociación de todo el genoma. Por lo tanto, el papel que desempeñan la negligencia y el abuso en los diferenciales de inteligencia es una complicación adicional que ilustra los límites de depender únicamente de las puntuaciones poligénicas de todo el genoma que agregan los efectos de miles de variantes genéticas. Mi punto es simple: creo que esta área de investigación científica es todavía demasiado temprana y en curso para que la formulación de prescripciones normativas específicas sea plausible y defendible.

Anomaly cubre una serie de temas interesantes relacionados con la mejora cognitiva, incluidos los 5 grandes rasgos de personalidad (Extroversión, Amabilidad, Escrupulosidad, Neuroticismo y Apertura a la experiencia), bienes posicionales, beneficios sociales y posición moral y estado moral. Su examen de la mejora cognitiva es perspicaz y provocativo, y demuestra de manera efectiva por qué este es un tema que debe considerarse seriamente en lugar de ignorarlo ciegamente o aceptarlo con arrogancia.

El capítulo 2 aborda el tema de la mejora moral, un tema que ha estado recibiendo una atención creciente en bioética durante la última década. Anomaly comienza el capítulo considerando los pros y los contras de la oxitocina, una hormona que juega un papel importante en los vínculos sociales. Si se pudieran identificar genes particulares (modificables) que pudieran influir en cuán generosos y justos serían nuestros descendientes, ¿deberían los padres tener la libertad de realizar tales modificaciones? ¿Habría una obligación moral para los padres de alterar a sus hijos para que tomen mejores decisiones morales? Estas son preguntas provocativas e interesantes, y los estudiantes que tomen una clase de bioética de pregrado encontrarán la exploración acelerada de Anomaly de estos temas como una interesante introducción a estos debates éticos.

Uno de los temas más originales del libro se encuentra en el Capítulo 3, que examina la “mejora estética”. Al evaluar la afirmación de Charles Darwin de que fueron presiones de selección sexuales, y no naturales, las que han dado forma a los orígenes de la belleza, Anomaly aborda cuestiones como por qué las mujeres valoran la altura de una pareja masculina o (para ambos sexos) la simetría facial de una pareja potencial (que puede indicar un bajo estrés oxidativo o una baja carga de parásitos).

Los estándares de belleza en cualquier cultura dada son, por supuesto, un tema complejo que abarca tanto factores biológicos como culturales. No es posible ahondar en la naturaleza polémica y compleja de estos temas en las cartillas rápidas de los temas analizados por Anomaly. Pero presenta un caso convincente para pensar que la mejora estética puede ser colectivamente contraproducente, ya que es una aspiración que se persigue típicamente para obtener una ventaja competitiva sobre otros que tienen menos de la ventaja relevante. Anomaly señala que, si bien puede haber razones para intentar prevenir una carrera armamentista por la mejora estética, “los argumentos a favor de la libertad de perseguir la mejora estética a través de la selección genética son sólidos”.

Estos “argumentos sólidos” que identifica Anomaly van desde consideraciones que creo que están bien fundamentadas y son convincentes, hasta otras que creo que son algo más débiles y cuestionables. En el extremo más fuerte está la realidad probable de que la mayoría de los padres que intentan someterse a la selección genética de su descendencia se centrarían en la salud y el bienestar físico y mental de sus hijos potenciales y no en los rasgos superficiales que solo están determinados en parte por la belleza física. En el extremo más especulativo y débil de los argumentos está la afirmación de que las mejoras genéticas podrían reducir los riesgos para la salud y los costos financieros asociados con las cirugías cosméticas existentes que, de otro modo, las personas futuras podrían pagar. Yo mismo no creo que invocar escenarios tan especulativos constituya un argumento sólido, considerando la realidad de que, al menos en el futuro previsible.

Además, existe una diferencia entre lo que está en juego moral en los adultos existentes que deciden gastar dinero y asumir los riesgos de la cirugía estética, y los padres que buscan deliberadamente dar forma a la apariencia estética de su descendencia. Un análisis moral más detallado de estos problemas implicaría separar los casos que involucran la *selección* de embriones antes de la implantación (es decir, elegir el embrión que indica el mayor potencial de belleza estética) de los casos que involucran la *ingeniería de un embrión*. Mediante la edición del genoma para aumentar la belleza estética. Los riesgos y beneficios potenciales en estos dos casos pueden diferir dramáticamente. Los padres que carecen de los perfiles genéticos asociados con un potencial “alto estético” serían los que más ganarían si optaran por la edición del genoma de su descendencia en lugar de simplemente seleccionar de entre sus embriones los que tienen el mayor potencial estético (ya que ninguno podría obtener una puntuación alta en eso la medida). Pero los posibles riesgos para la salud adversos de la edición del genoma para las mejoras estéticas de un embrión estarían plagados de problemas éticos importantes. Este tipo de matices en los posibles dilemas éticos relacionados con la mejora estética no se abordan en este capítulo.

El capítulo 4 trata sobre el tema de las personas sanas, con el enfoque principal en la mejora inmunológica. Este es un tema muy oportuno dada la reciente pandemia de COVID-19 y la carrera para descubrir vacunas seguras y efectivas. El tema de la mejora y la salud humana podría, por supuesto, ser un libro en sí mismo. Abordar la prevalencia de enfermedades crónicas, una posible intervención para el envejecimiento y los debates sobre los modelos médicos y sociales de discapacidad habrían permitido un estudio más completo del tema de la mejora de la salud humana. A pesar de su enfoque algo estrecho, el análisis de la mejora inmunológica es interesante y un aspecto importante del debate sobre la mejora.

El capítulo final trata sobre personas sintéticas. La biología sintética, afirma Anomaly, “transformará nuestro mundo dándonos nuevos tipos de alimentos, permitiéndonos crear nuevas formas de vida y permitiéndonos transformarnos en un nuevo tipo de criatura”. Anomaly considera el caso de crear réplicas genéticas de nosotros mismos, algo que él cree que mucha gente podría desear perseguir como una especie de inmortalidad: “una especie de supervivencia en el sentido de que los padres pueden vivir indirectamente a través de sus hijos (genéticamente relacionados)”. El capítulo es amplio y aborda los derechos y responsabilidades reproductivos, las preocupaciones demográficas, las razones por las que tenemos hijos y si deberíamos o no permanecer como una sola especie.

El libro cubre una cantidad significativa de temas y cuestiones que están en la vanguardia de los debates sobre la ética del mejoramiento humano. Dado su alcance expansivo y su breve extensión, no puede entrar en la cantidad de detalles necesarios para hacer justicia a la complejidad y los matices de todas las cuestiones morales en juego en los debates sobre la mejora humana. No obstante, es una contribución ambiciosa, original y reflexiva a estos debates. Sirve como un manual eficaz sobre las implicaciones éticas de mejorar las tecnologías genéticas.

Roberto Carlos Dávila Morán

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3181-8801>

Universidad Privada del Norte

Lima - Perú

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 98, 2021-2

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org